

Revisão das doses e efeitos tardios em radioterapia para pacientes pediátricos

Bruna Moura Borges Silva
Egressa do Curso de Graduação em
Física Médica do Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-9298-6297

Lucio Pereira Neves
Instituto de Física
Programa de Pós-graduação em
Engenharia Biomédica (PPGEB)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-9152-7972

Ana Paula Perini
Instituto de Física
Programa de Pós-graduação em
Engenharia Biomédica (PPGEB)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-3398-3165

Resumo — Atualmente, existem tratamentos multidisciplinares quando se trata de câncer pediátrico. A radioterapia é uma das modalidades médicas que se mostra altamente eficaz no controle oncológico, utilizando radiações ionizantes para destruir ou incapacitar a reprodução de células tumorais. No entanto, o uso das radiações ionizantes pode gerar diversas toxicidades tardias, afetando a qualidade de vida dos pacientes, especialmente quando se trata de pacientes pediátricos, uma vez que as crianças são mais radiosensíveis que os adultos. Dessa forma, neste trabalho fez-se uma revisão bibliográfica, a fim de estudar artigos referentes ao tratamento radioterápico para o câncer pediátrico e efeitos tardios induzidos. A pesquisa foi feita por meio das plataformas *Google Scholar*, *Semantic Scholar*, suporte eletrônico *Scientific Electronic Library Online (SciELO)* e em periódicos eletrônicos nas bases de dados *Medical Literature Online (MEDLINE)* e *Literatura Latino-Americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS)*. Obteve-se 9 artigos que contribuíram com informações sobre as doses e as toxicidades tardias para pacientes pediátricos submetidos à radioterapia. Como resultado, as doses entregues aos pacientes variaram de 12 Gy a 70 Gy e, os efeitos colaterais tardios dependeram do tipo de câncer e do local irradiado, apresentando diversas complicações.

Palavras-chave — Câncer pediátrico, Radioterapia, doses, efeitos tardios.

I. INTRODUÇÃO

A cada ano, as crianças representam aproximadamente 1% de todos os cânceres diagnosticado no mundo [1]. Um estudo com um modelo linha de base (BM) do programa *US Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER)* estimou 360.114 cânceres infantis totais ocorridos em todo o mundo em 2015 [2]. No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) estimou 8.460 novos casos de câncer infantojuvenil em 2020, sendo 4.310 casos correspondentes ao sexo masculino e 4.110 casos para o sexo feminino [3].

O câncer infantojuvenil é definido como câncer em crianças e adolescentes com idade de 0 a 19 anos [4]. Nos países desenvolvidos, assim como também no Brasil, o câncer pediátrico representa a primeira causa de morte de crianças e adolescentes [5,6]. No entanto, se diagnosticado e tratado precocemente, a sobrevida de pacientes pediátricos com

câncer é de aproximadamente 80% [1,7]. Cânceres como leucemia, linfomas e os que atingem o sistema nervoso central são os que mais representam recorrências em crianças e adolescentes na população mundial, além dos cânceres do tipo neuroblastoma, tumor de Wilms, retinoblastoma, tumor germinativo, osteossarcoma e sarcomas [6]. Dentre as opções de tratamento tem-se a quimioterapia, cirurgia e a radioterapia. Dependendo do tipo de câncer e malignidade, pode-se combinar os tipos de tratamento existentes [8].

A radioterapia é uma especialidade médica que utiliza radiações ionizantes para provocar a morte celular das células cancerígenas [9,10]. Essa modalidade pode ser dividida em dois tipos, sendo uma delas a teleterapia que utiliza fontes de radiações externas ao corpo do paciente; e a braquiterapia que usa fontes radioativas seladas colocadas muito próxima da lesão [10]. Na irradiação das células cancerígenas, as radiações ionizantes podem causar danos também nas células normais do tecido, acarretando diversos efeitos colaterais agudos e tardios no paciente [11,12]. Portanto, a radioterapia deve ser empregada visando-se maximizar a dose de radiação em células cancerígenas e, minimizar ao máximo a dose em células normais [13].

Os efeitos tardios advindos da radioterapia dependem da dose, técnica escolhida, volume alvo a ser tratado, tipo de câncer e idade do paciente [14]. Segundo o *Childhood Cancer Survivor Study (CCSS)*, pacientes infantojuvenis submetidos à radioterapia, quando comparados com seus irmãos, têm três vezes mais chances de ter uma condição crônica de saúde e oito vezes mais chances de ter uma condição grave ou com risco de vida ao longo dos anos [15,16,17]. Quase dois terços dos sobreviventes têm pelo menos uma condição crônica e mais de 25% têm uma condição grave ou com risco de vida [17]. Problemas cardiovasculares, neuroendócrinos, de crescimento e de desenvolvimento, pulmonares, geniturinários, no sistema digestivo e sistema nervoso central, são relatos dos efeitos colaterais tardios devido ao uso da radioterapia em pacientes infantojuvenis [17]. É importante ressaltar, também, que o indivíduo é mais vulnerável à radiação quando criança ou quando idoso, sendo que na infância, o processo de multiplicação celular é muito significativo [18]. Além disso, os órgãos estão mais próximos, facilitando o aumento da dose num órgão próximo a região tratada [18].

Portanto, é visto que as crianças são majoritariamente os indivíduos mais radiosensíveis e podem sofrer efeitos tardios em diversas magnitudes do seu corpo. Neste trabalho, fez-se um levantamento de doses administradas nos pacientes

infantojuvenis submetidos à radioterapia, bem como os efeitos tardios advindos das radiações ionizantes.

A dose administrada nos pacientes é medida pela grandeza física dose absorvida (D), representando a quantidade de energia de radiação ionizante absorvida por unidade de massa, cuja unidade é o Gray (Gy), conforme a equação (1):

$$D = \frac{d\varepsilon}{dm} \quad (1)$$

em que $d\varepsilon$ é a quantidade de energia depositada pela radiação ionizante em uma região de massa dm [18].

II. METODOLOGIA

Este trabalho consiste em uma análise qualitativa de trabalhos já existentes na literatura, sendo assim, a sua realização foi dada por meio pesquisas online para coletar artigos, teses e livros relacionados ao tema. A busca foi feita por meio do *Google Scholar*, *Semantic Scholar*, suporte eletrônico *Scientific Electronic Library Online (SciELO)* e em periódicos eletrônicos nas bases de dados *Medical Literature Online (MEDLINE)* e *Literatura Latino-Americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS)*, nos idiomas português e inglês. Os termos utilizados foram: “Tratamento radioterápico para pacientes pediátricos” e “*Radiotherapy treatment for pediatric patients*”. Para o refinamento da busca foram usadas as seguintes palavras-chave: radioterapia, pacientes pediátricos, doses de radiação, efeitos tardios; em inglês: *radiotherapy, pediatric patients, radiation doses, delayed effects of ionizing radiation*.

Para a seleção dos artigos foi utilizado os quatro métodos de Gil, sendo eles: exploratória, seletiva, analítica e interpretativa [19], onde foram considerados 9 artigos que se encaixavam nos parâmetros: dose para radioterapia em pacientes pediátricos e efeitos colaterais tardios advindos da radioterapia. Por fim, foram inseridos na Tabela I os trabalhos que apresentavam os parâmetros investigados.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Tabela I mostra os tipos de cânceres pediátricos de cada trabalho selecionado, a idade dos pacientes, as técnicas radioterápicas utilizadas, as doses administradas, autores e ano de publicação.

Analisando a Tabela I, nota-se que os maiores valores de doses pertencem aos trabalhos de Cheuk *et al.* (2016) [20] e Paulino *et al.* (2004) [21], com doses administradas de 70 Gy e 63 Gy, respectivamente. No trabalho de Cheuk *et al.* (2016) [20] foram analisados 59 pacientes que apresentavam carcinoma de nasofaringe e, foram tratados com radioterapia, sendo administradas doses de 30 Gy a 70 Gy, variando-se em relação ao estágio da doença em cada paciente. As técnicas utilizadas também foram mais de uma, sendo elas a radioterapia conformacional 2D (RTC2D), radioterapia conformacional 3D (RTC3D) e radioterapia de intensidade modulada (IMRT). A incidência cumulativa de efeitos tardios foram de 52,9% para perda auditiva neurossensorial e 42,7% para hipertireoidismo primário. Os relatos de efeitos tardios como xerostomia, problemas dentários e fibrose pulmonar foram apresentados pelos pacientes. Neste trabalho, também observou-se maior índice de incidência de carcinoma de nasofaringe em pessoas de

pele negra em relação às pessoas de pele branca. Outros trabalhos como de Richey *et al.* (2006) [22], também registraram que a incidência de carcinoma de nasofaringe para jovens negros nos Estados Unidos é significativamente maior em relação às pessoas de pele branca; o motivo, no entanto, ainda não é conhecido [22].

No trabalho de Paulino *et al.* (2004) [21], avaliou-se 15 crianças, com média de 13 anos, que tinham sarcomas de extremidades, tratadas com radioterapia, com doses de 41,4 Gy a 63 Gy (variando-se em relação ao estágio da doença), no entanto, as técnicas radioterápicas não foram informadas. Das 15 crianças, 8 tinham sarcoma de Ewing, 4 tinham sarcoma sinovial, 2 tinham rabdossarcoma alveolar e 1 tinha fibrossarcoma. Um dos pacientes recebeu dose de reforço de 25 Gy após irradiação de 41,4 Gy. Os efeitos colaterais tardios apresentados foram atrofia e fibrose em 80% dos pacientes, anormalidades do crescimento ósseo em 67%, edema em 20%, lesão de nervo periférico em 13%, fratura do osso que foi irradiado em 33% e, pelo menos um paciente apresentou vasculite, câncer de mama induzido, câncer ósseo secundário ou paralisia do nervo radial. Apenas o paciente que recebeu dose reforço de 25 Gy apresentou disfunção sensorial do nervo ulnar e, além disso, 11 cirurgias foram realizadas em 8 crianças para corrigir toxicidades do tratamento.

Os trabalhos que apresentaram os menores valores de doses foram os de Frency *et al.* (2019) [23] e Lundgaard *et al.* (2021) [24], com 12 Gy e 19,8 Gy, respectivamente. Na pesquisa de Frency *et al.* (2019) [23], 71 sobreviventes de leucemia pediátrica foram estudados a fim de analisar os impactos da radioterapia. Todos paciente foram tratados com 12 Gy fracionado por irradiação total corporal (RT-ftBI), além de serem submetidos à transplantes alogênicos de células-tronco. O trabalho não apresenta idade dos pacientes quando foram submetidos ao tratamento, no entanto, no acompanhamento para a pesquisa, a mediana dos pacientes era de 25 anos. Os efeitos tardios observados eram graves, sendo que 30% dos pacientes apresentaram problemas de crescimento, 7% com doença crônica esclerodérmica, 13% com osteonecrose, 75% com risco de infertilidade, 11% com diabetes, 7% com complicações pulmonares e 1 morte relacionada, 7% com insuficiência renal crônica e 1 morte relacionada, 3% com problemas cardíacos, 15% declararam cânceres subsequentes, 15% com depressão na idade adulta, 1% com vírus da hepatite B, 3% apresentando cegueira, entre outras toxicidades tardias.

No trabalho de Lundgaard *et al.* (2021) [24], foram apresentados 15 pacientes que foram tratados com radioterapia de campo envolvido (IFRT) e modificado (mIFRT) para linfoma de Hodgkin, com idades menores de 16 anos. No tratamento, foram administradas doses de 19,8 Gy e um reforço de 10 Gy. Infarto do miocárdio, doença cardiovascular, câncer de tireoide, câncer de pulmão, câncer de mama e câncer de estômago foram os efeitos tardios estimados, a partir de modelos de dose-resposta. O trabalho de Lundgaard *et al.* (2021) [24] visou, também, comparar os riscos de efeitos tardios nos pacientes infantojuvenis em relação a 62 adultos com linfoma de Hodgkin, tratados com radioterapia. Os pacientes adultos receberam doses maiores em relação aos pacientes pediátricos, mas com menor volume alvo. A pesquisa concluiu que os riscos de efeitos tardios em pacientes pediátricos foram significativamente maiores em relação aos adultos. O trabalho de Materazzo *et al.* (2017) [25] também analisou pacientes pediátricos, no total de 53,

que tinham linfoma de Hodgkin para averiguar a ocorrência de problemas cardíacos induzidos pela radioterapia. A dose, a técnica e a idade não foram especificados. Os efeitos tardios foram alterações valvares para 41%, insuficiência mitral para 28% e suficiência aórtica em 9% dos pacientes avaliados.

Nos trabalhos de Tinkle *et al.* (2020) [26] e Merchant *et al.* (2009) [27] foi utilizada a mesma técnica radioterápica (RTC3D) e doses entregues próximas para o tratamento dos dois casos. No trabalho de Tinkle *et al.* (2020) [26], avaliou-se 68 pacientes com idade mediana de 6,9 anos, que foram tratados com RTC3D para tratamento de rabdomiossarcoma, com uma dose de 36 Gy no volume alvo, abrangendo a doença residual microscópica, e 50,4 Gy para doença residual grosseira. Os pacientes também foram submetidos à quimioterapia. Os efeitos colaterais tardios registrados foram hematuria microscópica, incidência cumulativa de catarata de 35%, disfunção da mandíbula e hipoplasia orbitária. Já, Merchant *et al.* (2009) [27] avaliou em seu trabalho a prospectiva de déficits cognitivos, endócrino e

auditivos decorrentes do tratamento radioterápico para glioma de baixo grau. A dose foi de 54 Gy em 78 crianças com média de idade de 9,7 anos. A incidência cumulativa de 10 anos de reposição do hormônio do crescimento foi de 48,9%, de reposição de hormônio tireoidiano foi de 64,0%, de reposição de glicocorticoide foi de 19,2% para os pacientes avaliados. A incidência cumulativa de perda auditiva foi de aproximadamente 6%.

No trabalho de Deck *et al.* (2019) [28], foram analisados 3 pacientes submetidos à radioterapia estereotáxica corpórea (SBRT) para rabdóide, Sarcoma de Edwing e tumor de Wilms, com idade de 9, 11 e 21 anos, respectivamente. As doses para todos os tratamentos foi de 40 Gy. Apenas foi constatado um efeito tardio, sendo uma fratura na costela de grau 2. No trabalho de Jazmati *et al.* (2021) [29], envolvendo 44 pacientes pediátricos (média de 3,4 anos de idade) com neuroblastoma tratados por radioterapia de feixe de prótons (PBT), com doses variando entre 21 Gy a 39,6 Gy, conforme o estágio da doença, não foi analisado nenhum efeito tardio em nenhuma criança. Contudo, a pesquisa realizada foi feita 5 anos após o tratamento.

TABELA I. TIPO DE CÂNCER, IDADE, TÉCNICAS RADIOTERÁPICAS E DOSES RECEBIDAS PELOS PACIENTES PEDIÁTRICOS TRATADOS COM RADIOTERAPIA

Publicação	Tipo de câncer	Idade (anos)	Técnica de Radioterapia	Dose (Gy)
Freycon <i>et al.</i> (2019) [23]	Leucemia	-	RT-ftBI	12
Tinkle <i>et al.</i> (2020) [26]	Rabdomiossarcoma	6,9 (Média)	RTC3D	36 + 50,4
Jazmati <i>et al.</i> (2021) [29]	Neuroblastoma	3,4 anos (Média)	PBT	21 a 39,6
Deck <i>et al.</i> (2019) [28]	Rabdóide	9	SBRT	40 (Mediana)
Deck <i>et al.</i> (2019) [28]	Sarcoma de Ewing	11	SBRT	40 (Mediana)
Deck <i>et al.</i> (2019) [28]	Tumor de Wilms	21	SBRT	40 (Mediana)
Merchant <i>et al.</i> (2009) [27]	Glioma	9,7 (Média)	RTC3D	54
Cheuk <i>et al.</i> 2016 [20]	Carcinoma de Nasofaringe	14,1 (Média)	RTC2D, RTC3D e IMRT	30 a 70
Paulino <i>et al.</i> 2004 [21]	Sarcoma de Extremidade	13 (Média)	-	41,4 a 63
Lundgaard <i>et al.</i> (2021) [24]	Linfoma de Hodgkin	< 16	IFRT e mIFRT	19,8 + 10

IV. CONCLUSÃO

Os efeitos tardios advindos da radioterapia dependem da dose, da técnica escolhida, do tipo de câncer e local irradiado. Os trabalhos que apresentaram maiores incidências de toxicidades tardias foram os que administraram maiores valores de doses, no entanto, os trabalhos com menores valores de doses, ainda assim, acarretaram diversas complicações induzidas pelas radiações ionizantes ou incidências cumulativas.

Em vista da grande incidência de efeitos tardios em pacientes pediátricos, é de suma importância a utilização de protocolos mais adequados em qualquer tipo de tratamento para o câncer infantojuvenil. Os efeitos colaterais tardios afetam a qualidade de vida das crianças, podendo gerar

traumas psicológicos e dificuldades de realizações de tarefas rotineiras. Portanto, é necessário também a criação de redes de apoio para esses pacientes, com intuito de auxilia-los diante as dificuldades advindas do câncer.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelas bolsas de Produtividade em Pesquisa: 314520/2020-1 (L.P.N) e 312124/2021-0 (A.P.P); pelo Projeto UNIVERSAL 407493/2021-2 e projeto MAIDAI (403556/2020-1), juntamente à M.R.A. - Indústria de Equipamentos Eletrônicos LTDA.

REFERÊNCIAS

- [1] Bhakta N, Force LM, Allemani C, Atun R, Bray F, Coleman MP, Steliarova-Foucher E, Frazier AL, Robison LL, Rodriguez-Galindo C, Fitzmaurice C. Childhood cancer burden: a review of global estimates. *Lancet Oncol*. 2019 Jan;20(1):e42-e53. doi: 10.1016/S1470-2045(18)30761-7. PMID: 30614477.
- [2] Johnston WT, Erdmann F, Newton R, Steliarova-Foucher E, Schüz J, Roman E. Childhood cancer: Estimating regional and global incidence. *Cancer Epidemiol*. 2021 Apr;71(Pt B):101662. doi: 10.1016/j.canep.2019.101662. Epub 2020 Jan 8. PMID: 31924557.
- [3] Brasil. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer (INCA). Coordenação de Prevenção e Vigilância. Estimativa 2020: incidência de Câncer no Brasil. Rio de Janeiro: Ministério da Saúde; 2019.
- [4] Feliciano, Suellen Valadares Moura; de Oliveira Santos, Marceli; POMBO-DE-OLIVEIRA, Maria S. Incidência e mortalidade por câncer entre crianças e adolescentes: uma revisão narrativa. *Revista Brasileira de Cancerologia*, v. 64, n. 3, p. 389-396, 2018.
- [5] Filbin M, Monje M. Developmental origins and emerging therapeutic opportunities for childhood cancer. *Nat Med*. 2019 Mar;25(3):367-376. doi: 10.1038/s41591-019-0383-9. Epub 2019 Mar 6. PMID: 30842674; PMCID: PMC6631320.
- [6] Brasil. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer (INCA). Câncer Infantojuveni. Rio de Janeiro, 2022.
- [7] Coura, Cibeli Fernandes e Modesto, Patrícia Cláudia Impact of late radiation effects on cancer survivor children: an integrative review. *Einstein (São Paulo)* [online]. 2016, v. 14, n. 1 [Acessado 9 Outubro 2022]. pp. 71-76. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1679-45082015RW3102>. Epub 21 Ago 2015. ISSN 2317-6385. https://doi.org/10.1590/S1679-45082015RW3102.
- [8] Filbin M, Monje M. Developmental origins and emerging therapeutic opportunities for childhood cancer. *Nat Med*. 2019 Mar;25(3):367-376. doi: 10.1038/s41591-019-0383-9. Epub 2019 Mar 6. PMID: 30842674; PMCID: PMC6631320.
- [9] Muniz, Rosani Manfrin Zago, Marcia Maria Fontão. A experiência da radioterapia oncológica para pacientes: uma droga venenosa. *Revista Latino-Americana de Enfermagem* [online]. 2008, v. 16, n. 6 [Acessado em 10 de outubro de 2022], pp. 998-1004. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-11692008000600010>. Epub 16 de fevereiro de 2009. ISSN 1518-8345. https://doi.org/10.1590/S0104-11692008000600010.
- [10] Okuno, Emico; Yoshimura, Elisabeth. Física das Radiações. 1ª edição. São Paulo: Oficina de Textos, 2010.
- [11] Gondim, Bianca Azulay Martins. Interação da radiação ionizante com a matéria e seus efeitos no corpo humano. 2016.
- [12] Muniz, Rosani Manfrin e Zago, Marcia Maria Fontão The oncologic radiotherapy experience for patients: a poison-drug. *Revista Latino-Americana de Enfermagem* [online]. 2008, v. 16, n. 6 [Acessado 27 Agosto 2022], pp. 998-1004. Disponível em: Epub 16 Fev 2009. ISSN 1518-8345. https://doi.org/10.1590/S0104-11692008000600010.
- [13] Baskar R, Lee KA, Yeo R, Yeoh KW. Cancer and radiation therapy: current advances and future directions. *Int J Med Sci*. 2012;9(3):193-9. doi: 10.7150/ijms.3635. Epub 2012 Feb 27. PMID: 22408567; PMCID: PMC3298009.
- [14] Bernier V, Klein O. Late effects of craniospinal irradiation for medulloblastomas in paediatric patients. *Neurochirurgie*. 2021 Feb;67(1):83-86. doi: 10.1016/j.neuchi.2018.01.006. Epub 2018 Aug 24. PMID: 30149928.
- [15] Oeffinger KC, Mertens AC, Sklar CA, Kawashima T, Hudson MM, Meadows AT, Friedman DL, Marina N, Hobbie W, Kadan-Lottick NS, Schwartz CL, Leisenring W, Robison LL; Childhood Cancer Survivor Study. Chronic health conditions in adult survivors of childhood cancer. *N Engl J Med*. 2006 Oct 12;355(15):1572-82. doi: 10.1056/NEJMsa060185. PMID: 17035650.
- [16] Geenen MM, Cardous-Ubbink MC, Kremer LC, van den Bos C, van der Pal HJ, Heinen RC, Jaspers MW, Koning CC, Oldenburger F, Langeveld NE, Hart AA, Bakker PJ, Caron HN, van Leeuwen FE. Medical assessment of adverse health outcomes in long-term survivors of childhood cancer. *JAMA*. 2007 Jun 27;297(24):2705-15. doi: 10.1001/jama.297.24.2705. PMID: 17595271.
- [17] Palmer JD, Tsang DS, Tinkle CL, Olch AJ, Kremer LCM, Ronckers CM, Gibbs IC, Constine LS. Late effects of radiation therapy in pediatric patients and survivorship. *Pediatr Blood Cancer*. 2021 May;68 Suppl 2:e28349. doi: 10.1002/pbc.28349. PMID: 33818893.
- [18] Tauhata, L.; Salati, P. A. I.; Prinzio, R. D.; Prinzio, A. R. D. Radioproteção e dosimetria: fundamentos. Rio de Janeiro: Instituto de Radioproteção e dosimetria (IRD), revisão, 2014.
- [19] GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1999.
- [20] Cheuk DK, Billups CA, Martin MG, Roland CR, Ribeiro RC, Krasin MJ, Rodriguez-Galindo C. Prognostic factors and long-term outcomes of childhood nasopharyngeal carcinoma. *Cancer*. 2011 Jan 1;117(1):197-206. doi: 10.1002/cncr.25376. Epub 2010 Aug 24. PMID: 20737561; PMCID: PMC2994981.
- [21] Paulino AC. Late effects of radiotherapy for pediatric extremity sarcomas. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*. 2004 Sep 1;60(1):265-74. doi: 10.1016/j.ijrobp.2004.02.001. PMID: 15337565.
- [22] Richey LM, Olshan AF, George J, Shores CG, Zanation AM, Cannon T, Weissler MC. Incidence and survival rates for young blacks with nasopharyngeal carcinoma in the United States. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg*. 2006 Oct;132(10):1035-40. doi: 10.1001/archotol.132.10.1035. PMID: 17043247.
- [23] Freycon F, Casagrande L, Trombert-Paviot B. The impact of severe late-effects after 12 Gy fractionated total body irradiation and allogeneic stem cell transplantation for childhood leukemia (1988-2010). *Pediatr Hematol Oncol*. 2019 Mar;36(2):86-102. doi: 10.1080/08880018.2019.1591549. Epub 2019 Apr 12. PMID: 30978121.
- [24] Lundgaard AY, Hjalgrim LL, Rechner LA, et al. O risco de efeitos tardios após regimes de radioterapia pediátrica e adulta no linfoma de Hodgkin. *Strahlentherapie und Onkologie : Organ der Deutschen Röntgengesellschaft ... [et al]*. 2021 agosto;197(8):711-721. DOI: 10.1007/s00066-020-01721-w. PMID: 33300098.
- [25] Materazzo C, Massimino M, Schiavello E, Podda M, Gandola L, Cefalo G, Catania S, Meazza C, Moschetti I, Terenziani M. Clinical and subclinical cardiac late effects in pediatric Hodgkin's lymphoma survivors. *Tumori*. 2017 Nov 23;103(6):566-571. doi: 10.5301/tj.5000670. Epub 2017 Jul 8. PMID: 28708228.
- [26] Tinkle CL, Pappo A, Wu J, Mao S, Hua CH, Shulkin BL, McCarville MB, Kaste SC, Davidoff AM, Bahrami A, Green DM, Ness KK, Merchant TE, Spunt SL, Krasin MJ. Efficacy and Safety of Limited-Margin Conformal Radiation Therapy for Pediatric Rhabdomyosarcoma: Long-Term Results of a Phase 2 Study. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*. 2020 May 1;107(1):172-180. doi: 10.1016/j.ijrobp.2020.01.011. Epub 2020 Jan 25. PMID: 31987969; PMCID: PMC7668436.
- [27] Merchant TE, Conklin HM, Wu S, Lustig RH, Xiong X. Late effects of conformal radiation therapy for pediatric patients with low-grade glioma: prospective evaluation of cognitive, endocrine, and hearing deficits. *J Clin Oncol*. 2009 Aug 1;27(22):3691-7. doi: 10.1200/JCO.2008.21.2738. Epub 2009 Jul 6. PMID: 19581535; PMCID: PMC2799064.
- [28] Deck J, Eastwick G, Sima J, Raymond A, Bogart J, Aridgides P. Efficacy and tolerability of stereotactic body radiotherapy for lung metastases in three patients with pediatric malignancies. *Onco Targets Ther*. 2019 May 15;12:3723-3727. doi: 10.2147/OTT.S194812. PMID: 31190873; PMCID: PMC6526915.
- [29] Jazmati D, Butzer S, Hero B, Ahmad Khalil D, Merta J, Bäumer C, Plum G, Fuchs J, Koerber F, Steinmeier T, Peters S, Doyen J, Thole T, Schmidt M, Blase C, Tippelt S, Eggert A, Schwarz R, Simon T, Timmermann B. Proton Beam Therapy for Children With Neuroblastoma: Experiences From the Prospective KiProReg Registry. *Front Oncol*. 2021 Jan 20;10:617506. doi: 10.3389/fonc.2020.617506. PMID: 33552991; PMCID: PMC7855697.